

Acción! MAD 2011

Del 10 al 27 de noviembre 2011

Sedes: OffLimits, Matadero Madrid, La Casa Encendida, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Parque del Retiro.

www.accionmad.org

Efímera Revista

Volumen 2 - número 2 - junio 2011

Edición

Acción!MAD

Dirección

Zara Rodríguez Prieto

Colaboraciones de este número

Juan Albarrán Diego, Joan Casellas, Nieves Correa, Antonio Gómez,
Giada Lusardi, Richard Martel, Roxana Popelka,
Inmaculada Rodríguez Cunill, Pere Sousa, Clara Zarza

Diseño Gráfico

José Luis Rodríguez

Corrección y revisión de textos

Lidia Jiménez Pérez

Documentación y soporte técnico

Ana Escontrela Rodríguez

Imagen de portada

Desideri al vento (2007) de Mireia Zantop

Suscripciones, pedidos y distribución

info@efimerarevista.es

www.efimerarevista.es

Impresión

Advantía Comunicación Gráfica

© De los textos, sus autores.

© De las imágenes, sus autores.

Los artículos publicados en *Efímera Revista* son responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesariamente el pensamiento de la revista.

ISSN: 2172-5934

Depósito Legal: M-25443-2011

Sumario

Investigación

- 6** *Imaginarse: Maruja Mallo y la configuración de una identidad artística*
Clara Zarza
- 14** *Machacadas en acción. Artes visibilizadoras de la violencia del poder*
Inmaculada Rodríguez Cunill
- 21** *La baronesa Dadá*
Elsa von Freytag-Loringhoven (1874/1927)
vanguardista protoperformer
Joan Casellas
- 26** *La performance en los años noventa: el caso Beecroft*
Giada Lusardi
- 31** *El cuerpo como reflexión sobre la identidad en las mujeres artistas de la primera mitad del siglo XX: un análisis desde la sociología feminista*
Roxana Popelka

Creación

- 36** *Graffiti Poem*
Pere Sousa
- 40** *Poemas visuales y foto-acciones*
Antonio Gómez

Machacadas en acción. Artes visibilizadoras de la violencia del poder

Inmaculada Rodríguez Cunill

Profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla donde dirige el grupo de investigación GIACEC (Grupo Interdisciplinar en Artes Colectivas y Espacios Culturales). Doctora en Bellas Artes y Doctora en Ciencias de la Información, actualmente analiza el trabajo artístico performativo en colectivos integrados en una lucha por un mundo más justo. Es cofundadora de la Plataforma contra el Acoso y por la Democracia de la Universidad de Sevilla y de la Plataforma por una Universidad Pública, Democrática y de Calidad.

Iniciadoras de movilización, muchas veces solas, y más tarde al amparo de movilizaciones sociales, en las que ponen su arte de acción a disposición del colectivo, hay un conjunto de mujeres empeñadas en retorcer los principios del sistema en el que nos vemos inmersos y en poner en evidencia lo oscuro del poder. Este texto es una exploración por una serie de obras de mujeres artistas que llevan realizando artes efímeras y de acción en el entorno sevillano (a veces con relaciones con otras partes de la Península) desde denuncias muy particulares, relacionadas con el acoso, la usurpación, el aislamiento y otras manifestaciones de la violencia de poder. Esta acción en lo social implica en muchas ocasiones el anonimato o el no reconocimiento en canales oficiales, pero se trata de una consecuencia asumida, pues tienen unos valores diferentes a los que hay al uso. Son opciones que están más relacionadas con el poder de lo femenino, y ello implica el cuidado de los otros más que el individualismo que se esconde en la trastienda del mercado del arte.

Además, en la situación actual de crisis, estas estrategias que visibilizan las fallas del poder tienen valor en sí mismas, sin importar mucho la autoría. Por eso, a menudo sus obras quedan en el anonimato, pues tienen un fin social o, mejor, se enmarcan y se nutren de la solidaridad por quien esté sufriendo algún tipo de violencia, sea psicológica, psicosocial y/o física. Al sistema le interesa que seamos individualistas.

Divide y vencerás. La perpetuación de este capitalismo salvaje y autodestructivo pasa por aniquilar demandas sociales, aglutinarlas, convertirlas en producto, con lo que se limitan las capacidades autoorganizativas de las personas, cada vez más descontentas con la situación económica, política y de valores que vivimos. Este estado del malestar¹ es un caldo de cultivo donde comienzan a producirse estas obras, imbuidas a veces por principios del decrecimiento, reutilizando materiales y, sobre todo, transformando el entorno más cotidiano donde se mueven.

En este contexto local y global, las obras que voy a comentar representan una ayuda para comprender las respuestas femeninas en la acción. Se trata de un conjunto de artistas que se reorganizan en función de proyectos y conforman una red que muta en el tiempo. Pero no es solo una red virtual, es una red de apoyos real en la acción, en la vida misma, aunque internet se utilice como una de las vías de comunicación y difusión de las acciones.

A través de un blog titulado Machacadas.com, el Blog de las Machacadas en Comunidad, a menudo se han dado a conocer estas acciones, pero también a través de otras experiencias en internet (El Consultorio de la Doctora Xin, creado por Eva Guil Walls) y a través de medios de comunicación como el móvil (*El efecto Luismi*, de Inma R. Cunill). *El efecto Luismi* (2008), por ejemplo, se generaba

a través de una serie de mensajes de amor, tiernos, íntimos, que se enviaban a ciertos hombres. La sucesión de respuestas-respuestas iba acariciando la idea de crear algo amoroso, surgido entre las líneas de los SMS.

«Uno de los mensajes era: "estoy deseando sentir tu respiración y cubrirte de besos, Luismi, amor mío". Con él podía iniciarse la serie. Recibíamos respuestas porque enviábamos los mensajes a conocidos, no a amigos nuestros, sino a personas que simplemente conocíamos por una relación profesional, por ejemplo. Esto creaba distintas respuestas –de incredulidad, de avisarte de que le has enviado un mensaje cuyo destinatario no era él, de risa...– y se continuaba con una suerte de guion en el que contestábamos, por ejemplo, "Cuanto más me dices eso, más te quiero, Luismi". De una u otra forma, el caso es que se sucedieran los mensajes de amor, porque *El efecto Luismi* creaba, en su mismo flujo, amor, con el espacio de intimidad compartido (por sorpresa, con otro). [...] Hubo muchas participaciones (incluso acusaciones y peleas) en los mensajes. Después de un tiempo febril de mensajes, y de la factura del móvil... *El efecto Luismi* fue evanesciéndose en el tiempo, porque el amor hay que cuidarlo [...]. Pero, eso sí, las líneas resultantes de las emisiones-recepciones de los móviles, más los mensajes enviados, creaban una maraña invisible de amor, de eso estoy segura»².

Voy a centrarme ahora especialmente en la idea de flujo, no de obra acabada, y de su relación con el flujo general del tipo de vida que llevamos. El Consultorio de la Doctora Xin y Machacadas.com son dos de los espacios en la red donde se puede hacer seguimiento de algunas de las acciones de este conjunto de

artistas. En el caso del Consultorio de la Doctora Xin, podemos encontrar la performance *Acoso horroroso* (2009), realizada en las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, con ocasión de actos relacionados con la manifestación «Andalucía por Palestina».

En él participó un maniquí de cuatro años de edad, Jordi Mancat i Trèpanat, manco, sin ojos, sin orejas, sin brazos. Y se presentó el libro *No sin mi Jordi*, que venía con el regalo de un juego de naipes elaborados por Eva Guil, con la comparación de fotografías nazis y fotografías israelíes en sus campañas contra los territorios palestinos.

Naipes israelí y Naipes Nazi. Eva Guil. 2009

También en El Consultorio de la Doctora Xin podemos ver un montaje de vídeo con la acción para la «Campaña No Logo» de la Universidad de Sevilla. En él, Jordi es reconocido como el rector de la Nueva Universidad de Sevilla-2, en claro juego con la cárcel de la misma ciudad. Se expusieron unos carnés universitarios gigantes que los alumnos de Bellas Artes habían diseñado y se contó brevemente la historia de Jordi.

Jordi no es un niño articulado, no. A través del impulso de su madre (Inma R. Cunill) y de su madrina, la Doctora Xin (Eva Guil Walls), Jordi va a ir superándose. «Lo primero fue reconocerle como hijo, y luego, rehabilitarlo después de que la "artista" de su madre le cortara las dos orejas y el ojo que le quedaba, y todo para realizar dos esculturas»³. Su nacimiento es incierto; en un documental titulado *Jordi Mancat i Trèpanat: estrategias creativas para la supervivencia*

ANDALUCÍA CON PALESTINA,
REMOSEMOS EL GENOCIDIO

"ACOSO HORROROSO"
PERFORMANCE.

en el Ayuntamiento de Sevilla,
enero de 2009, 12 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"NO SIN MI JORDI"
(por Machacadas.com)

machacadas.blogspot.com/

SÓLO ESTAR EN Nº AUXILIADORA EL DOMINGO 25 A LAS 12 HORAS...
NO AL EXTERMINIO DEL PUEBLO PALESTINÉS

Invitación a la performance *Acoso Horroroso*

Inmaculada Rodríguez Cunill

psicológica en una situación de acoso⁴, se cuenta que nace del tambor de una lavadora NewPol, y hay fotografías que documentan el parto. Por otra parte, Inmaculada R. Cunill ha reconocido haberse encontrado este maniquí hacia las tres de la tarde, entre los restos de basura que quedaban de un mercadillo en las inmediaciones de la plaza de abastos de Cádiz. De ese mismo día ya se tienen grabaciones de un espectáculo flamenco espontáneo en la Alameda Apodaca de Cádiz, y podemos ver aún a Jordi con una melenita castaña, un ojo, sus dos orejas, y ya sin bracitos.

Creo que en esta ocasión Jordi Mancat i Trèpanat funcionó como un objeto vínculo. Pierre Lévy en *Qué es lo virtual* retoma la idea de un balón que se suelta en medio de un partido. La relación de todos los sujetos que están en el estadio con la pelota es diferente. A cada movimiento, se actualiza la relación de todos con todos, de modo que siempre los partidos son distintos. Al final de su libro incursiona brevemente en el terreno de la teoría del arte y predice al artista de este nuevo paradigma como un chamán, pero un chamán responsable de poner en marcha estrategias comunicativas participativas, abandonando por tanto la idea individualista del artista y haciendo que los otros hagan.

Lévy (1999: 107) se plantea también si los grupos humanos pueden mostrar más inteligencia, sensatez, sabiduría o imaginación que las personas que los componen. Y es una cuestión que plantea desde el presente, no como ejercicio histórico acerca de colectividades del pasado. La organización de estas colectividades a partir de formas autoritarias o de burocracias parece en muchos ejemplos haber anulado las potencialidades de los miembros. Y afirma que si bien las reglas han servido para valorar las inteligencias en grupos pequeños, cuando analizamos grupos de más de 10.000 personas, las inevitables gestiones jerarquizadas no han servido para potenciar los valores individuales. Por ello plantea la siguiente hipótesis, acorde con actores políticos, artísticos y económicos:

«las técnicas contemporáneas de comunicación podrían redistribuir aquel antiguo reparto antropológico que condenaba a las grandes colectividades a formas de organización política muy alejadas de los colectivos inteligentes» (Lévy, 1999:108). Pero mientras los individuos

que han ostentado el mundo de la cultura han utilizado normas que hacían viva esa cultura a través de una serie de reglas y valores que enriquecían el patrimonio común, la educación del gusto y el sentido crítico, la estimulación de la innovación y otras cuestiones, este cultivo se restringía a los ámbitos especializados. Apunta, además, que los colectivos inteligentes suelen poner en entredicho el poder. La apertura a cuestiones artísticas globalizadoras y de respeto a la diversidad podría estar aportando notas a un programa en el que todo hombre, como decía Beuys, es un artista: «El ideal de la inteligencia colectiva evidentemente no es *difundir* la ciencia y las artes en el conjunto de la sociedad, descalificando al mismo tiempo a otros tipos de conocimiento o de sensibilidad, sino reconocer que la diversidad de las actividades humanas puede y debe ser considerada, tratada y vivida como “cultura” en el sentido que acabamos de evocar. En consecuencia, cada ser humano podría – debería– ser respetado como un artista o un investigador en la república de los espíritus» (Lévy, 1999: 108)⁵.

Desde hace unos años definiendo la idea de un tipo de arte que, aparte de los circuitos comerciales, actúe directamente en el tejido social o mueva a la masa crítica. Bajo esta predisposición –por llamarle de alguna manera– creo que la interacción que se ha ido produciendo con Jordi genera un arte en gran medida colectivo, pero metido en la corriente de la vida, zambulléndose una y otra vez. Un ejemplo, gracias a la gente, mucha de ella anónima, y al impulso de su madre para que el niño pueda rehabilitarse, Jordi ya ha viajado en tren, coche, autobús, metro, ha montado en bicicleta, ha nadado en mar y en piscina, ha asistido a congresos, etc. Es un niño aceptado, listísimo. En su carrera, va preparándose la cátedra y su madre no tiene límites en hacer que su hijo progrese. Tanto, que mientras critica a la universidad por endogámica, está creando un círculo de endogamia gracias a un premio de blogs en internet, que van pasando de mano en mano, pero en el círculo corrupto creado a través de esta entrada del blog.

Tras el dudoso origen de Jordi, y el proceso de su madre de asumir su propia maternidad, tocaba el bautizo. Los obstáculos en la vida de Jordi comenzaban. En ninguna iglesia se le podía bautizar. Así que la madre se vio empeñada en la faraónica obra de crear la *Basílica de Nuestra Señora de la Metamorfosis i de tots els cambis*, en el *hall* del Centro Cultural de la Villa de San José de la Rinconada. Allí,

en ese bautizo, con imposición de manos incluida, se realiza un milagro, el de la primera movilidad de Jordi sobre su propio eje, convenciendo a las presentes de la vida de este niño que se acaba de bautizar. Es la primera vez que vemos el cuádruple salto mortal, momento inigualable en que un palo de fregona atraviesa horizontalmente la cabeza de Jordi, creando una acción aún más surrealista, y haciendo que el niño dé vueltas alrededor del palo, como un atleta olímpico.

Esta sucesión de acciones va configurando una vida en el niño que se va abriendo al mundo. Su falta de brazos lleva a que su madre, después de infructuosas peticiones de ayudas sociales, le construya un brazo ortopédico con el hueso completo de una pata de jamón, que Jordi comienza a utilizar por primera vez

Presentación del burka hecho de blísteres de las pastillas que se ha tenido que tomar por su caso de acoso y del brazo ortopédico con el que va a saludar a las autoridades. 2009

Marina Molano y Eva Guil en el bautizo de Jordi. Al fondo, el altar de la Basílica Nuestra Señora de la Metamorfosis i de tots els cambis.

en la Galería Weber Lutgen. Una vez que tiene el brazo, el niño quiere tener un N.I.F. como Dios manda, y hay un registro de las distintas conversaciones telefónicas a las comisarías para preguntar qué tiene que hacer «con la huella digital en el caso de su hijo, que no tiene brazos... bueno... tiene un brazo ortopédico... A ver si lo solucionan... A ver si puede usted informarme, a ver si puede ser...». La fotonovela *Mi Jordi no tiene NIF* recoge las fotos de esta acción.

En la Galería Weber-Lutgen, por un lado, Jordi regala a su madre un burka por navidad (utilizado con posterioridad en la performance *Burkas en la calle Tetuán*), y el niño recibe el brazo, con el que aparecerá en numerosas ocasiones sociales. Colabora

activamente en la *Presentación de sevillanas y tanguillos* por parte de «La Niña de los Murales», una artista que toma su nombre del polémico uso de sus diseños para la construcción de un puente en la SE-30. Allí, en su afán de superación, Jordi será un palmero, precisamente porque no tiene brazos y escoge ese día para palmejar a la artista con dos espumaderas. El día 8 de marzo de 2009, Jordi aparece disfrazado de duquesa de Alba y se incorpora a una manifestación en que los participantes terminan coreando «El 8 de marzo, Jordi es mujer». De esa guisa pasa

Acción en la manifestación del 8 de marzo. *El 8 de marzo, Jordi es mujer*. Sevilla. 2010

un año, hasta que su madre lo pela y vuelve a entrar en acción con su cabeza calva y lustrosa.

El marco teórico de estas acciones se encuentra en parte en el trabajo de GIACEC, Grupo Interdisciplinar en Artes Colectivas y Espacios Culturales, en el que se integra Machacadas.com. O al revés, porque las acciones van fluyendo en función de una actividad social que no hay que buscar, sino que aparece porque es el contexto que están viviendo este grupo de mujeres. En parte, hay en esta reflexión teórica sobre las acciones que se realizan una huella del activismo artístico del movimiento de Resistencia Creativa, sobre todo por la participación de Jesusa Rodríguez, maestra de ceremonias en el proceso de la gran acampada que durante cincuenta días ocupó la espina dorsal de México D.F., y que ha dado lugar a diversos escritos por parte de GIACEC⁶. Por otro lado, son importantes las relaciones de estas mujeres con la Plataforma contra el Acoso y por la Democracia de la Universidad de Sevilla, su participación en la Plataforma por una Universidad Pública, Democrática y de Calidad, o en la Plataforma contra la Corrupción y el Acoso en Universidades Públicas, o en el proyecto de la II Flotilla Rumbo a Gaza, lo que permite que sus actividades se extiendan colaborando con otros grupos de acción política y/o social.

Eso ha hecho que en las I Jornadas Internacionales de Arte de Acción en el Pumarejo hicieran una convocatoria para la Presentación Oficial del Ejército Revolucionario de Agentes Inspiradoras y finalmente realizaran esta performance, en la que se dio las gracias a Jordi por la inspiración que había causado a las reclutas.

Presentación del prototipo experimental biotecnológico que se ha realizado a partir del brazo de Jordi, en la Presentación Oficial del Ejército Revolucionario de Agentes Inspiradoras

El Ejército de Machacadas realiza un simulacro en el campo de batalla. Se dispone a aspirar todas las malas energías de los presentes en la galería a través de las armas presentadas en su desfile armamentístico.

Seguidamente, se hicieron las presentaciones de diversas armas, entre ellas la 9 mm *Paraelvellum*, más manejable, y las *kalashnikoños*, más pesadas pero con mayor poder de alcance. Estas armas no eran otra cosa que las aspiradoras que las reclutas utilizarían en su simulacro final en la galería, pero antes, se presentó el prototipo de arma más especializada, una escarbadora (no excavadora) que Jordi había traído de la NASA en una estancia investigadora de la que acababa de volver, y que se había realizado a partir de su brazo ortopédico. Este prototipo llegaba a los rincones más malolientes de las almas de los espectadores. Las interacciones con los espectadores terminaron al fundirse los plomos. Y ahí termina esta intensa performance.

La última colaboración con estas jornadas fue también realizada por otra machacada, Marina Molano, quien había optado por poner énfasis en la –su– palabra poética. A su vez, en esa palabra iba visualizándose algo tenebroso detrás. Se estaba construyendo un coño gigante, de cuya vagina salió la palabra NO. Lo impactante era la combinación visual con unos poemas que no pueden ser recitados si no es con la entonación descarnada de Marina Molano. Pura acción. Si no, no tendría sentido. Y ya, de forma inminente, este grupo de mujeres está preparando un *Escrache Mediático Antiacoso* para una Concentración contra el acoso en la Universidad de Sevilla. Estaremos expectantes⁷.

A pesar de que en este texto tan breve estas colaboraciones hayan sido enumeradas de forma poco exhaustiva, sí que podemos comprobar que emerge de ellas una fuerza de la idea solidaria, la solidaridad femenina, que con el componente a veces surrealista, a veces histriónico, pero sin duda, muy del sur, hacen que sea impactante tanto lo que se dice como lo que no se dice.

Performance *Ahora me quiero yo*, de Marina Molano e Inma Cunill. Jornadas Internacionales de Arte de Acción del Pumarejo. 2011. Foto de María AA

Bajo el nombre de Machacadas.com se desarrollan los proyectos de Inmaculada Rodríguez Cunill, Eva Guil Walls, Marina Molano San Miguel, Cristina Ibáñez Espinosa, con colaboraciones de Susana Moreno Maestro, Concha Cruz Rojo, y más y venideras machacadas. Pero no son tan importantes los nombres como comprender que este, lo queramos o no, es un arte político, pero de un estilo de política femenina que se libera de los alardes de la individualidad. «Así, nos quitamos la responsabilidad de la performance y además, con Jordi, la hacen otros».

Notas

1. Tomo prestada esta expresión del sitio web Estado del Malestar, que aglutina a personas de muchas provincias españolas y que se reúnen todos los viernes a las 19.00 horas en cada ciudad. Disponible en <http://malestar.org> (citado el 15 de febrero de 2011).
2. Entrevista a I. R. Cunill para el proyecto de la exposición *Los visitantes de Dormitorios*, proyecto de I. R. Cunill y Eva Guil Walls cuya síntesis fue publicada en *Transversal/Transversal*, Sevilla, España, Universidad de Sevilla, 2009, pp. 140-141 en la Transversal de la Biacs.
3. *Ibidem*.
4. Serie de cuatro documentales *express* realizados en vídeo digital. Dirección: Inmaculada Rodríguez Cunill, 45 minutos, color, 2008-2010. Disponible en: la autora.
5. RODRÍGUEZ CUNILL, Inmaculada. «Cambios, Conflictos y Mutaciones: la Creación Colectiva y su Aplicación en la Red», en VÁZQUEZ MEDEL, M. A. (dir.). *Comunicación, gestión cultural y creación artística*, Sevilla, Alfar, 2004, p. 4. También disponible una selección de textos en www.arsinfographica.com/pdf/InmaRodriguez_Prog.pdf (Las citas se refieren al libro). LÉVY, Pierre (1999): *¿Qué es lo virtual?*, Paidós Multimedia. Barcelona. pp. 107-108. Se ha respetado el sistema de citas del original.
6. El más específico: RODRÍGUEZ CUNILL, Inmaculada. «Vertebración Social y Concienciación Política a Través de Estrategias Artísticas. El Plantón del Distrito Federal (2006)», *Revista Chilena de Antropología Visual*, 2006, pp.145-166. Disponible en <http://www.antropologiavisual.cl/rodriguez.htm> [Consulta:19/03/2011].
7. <http://machacadas.blogspot.com/2011/03/escrache-mediatico-antiacosos.html> [Consulta: 10/03/2011].

Bibliografía

- BRIEVA, M. *Dinero. Revista de Poética Financiera e Intercambio Espiritual*, Ed. Completa, Barcelona, Mondadori, 2008.
- HALLAK, J. y POSSON, M. *Escuelas Corruptas, Universidades Corruptas, ¿qué hacer?*, UNESCO, 2010. Disponible en: www.iiiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Info_Services_Publications/pdf/2010/escuelas_corruptas.pdf [Consulta: 02/03/2011].
- HOLLOWAY, J. *Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*, Barcelona, El viejo topo, 2002.

- Jornadas Internacionales de Arte de Acción del Pumarejo*, del 27 al 29 de enero de 2011, comisariados por la artista María AA, Sevilla. Disponible en http://www.galeria-wl.eu/10_jiaap/fotosJIAAP2010_catalog.php [Consulta: 19/03/2011].
- LÉVY, P. *Qué es lo virtual*, Barcelona, Paidós, 1999.
- MORIN, E. *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa, 1994.
- RÍO GARCÍA 'Rius', E. *Votas y te vas. La inesperada traición de Fox a nuestra pobre democracia*, Grijalbo, México, 2006.
- RODRÍGUEZ CUNILL, Inmaculada. «Cambios, Conflictos y Mutaciones: la Creación Colectiva y su Aplicación en la Red», en VÁZQUEZ MEDEL, M. A. (dir.). *Comunicación, gestión cultural y creación artística*, Alfar, Sevilla, 2004.
- . «Vertebración Social y Concienciación Política a Través de Estrategias Artísticas. El Plantón del Distrito Federal (2006)», *Revista Chilena de Antropología Visual*, 2006, pp. 145-166. Disponible en <http://www.antropologiavisual.cl/rodriguez.htm> [Consulta: 19/03/2011].
- . «Estrategias Carnavalescas en la Lucha Sociopolítica de la Resistencia Civil Pacífica Contra el Fraude Electoral», México, 2006. IV Congreso Gaditano del Carnaval, Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz, Diputación Provincial, 2006, pp. 125-140.
- . «Arte, violencia psicológica y engendros colectivos» en *Cuchará y paso atrás*, Sevilla, Atrapasueños-Unilco, 2008, pp. 81-104.
- . «Los Superhéroes de la Exclusión. Estrategias Artísticas de Acción» en *Sobre Capital y Territorio II*, n.º 2, Sevilla, Unia, 2009, pp. 1-9. Resumen disponible en <http://ayp.unia.es/dmdocuments/com10.pdf>.
- . «La crisis del emperador» en *El Correo de Andalucía*, 4 de noviembre de 2010. Disponible en <http://blogs.elcorreoweb.es/tribunas/2010/11/09/la-crisis-del-emperador> [Consulta: 15/03/2011].
- . *Jordi Mancat i Trèpanat: estrategias artísticas para la supervivencia psicológica en una situación de acoso*. Serie de cuatro documentales express realizados en vídeo digital. Dirección: Inmaculada Rodríguez Cunill, 45 minutos, color, 2008-2010. Disponible en: la autora.